

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТДА ТИМПАНОПЛАСТИКАНИНГ ДИАГНОСТИК АСОСЛАРИ ВА НАТИЖАЛАРИ

Алимова Дурдона Дильмуратовна
Абдуллаев Хабибулла Насратуллаевич
Раҳимов Иноятулло Кенжабоевич

Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Ўзбекистон
Тошкент Тиббиёт Академияси, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983930>

Долзарблиги. Сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) ҳанузгача оториноларингологиянинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб, аҳолининг ўртача 1,5-5 фоизини ташкил этадиган кенг тарқалган касаллик бўлиб қолмоқда, шунингдек, меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларда эшитиш қобилиятини йўқотишнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. [1, 2, 4, 6, 8, 19, 20]. СЙЎО учун функционал реконструктив жарроҳлик аралашувларнинг барча мавжуд усулларида клиник амалиётда энг кўп қўлланиладиган усул ноғора пардани тиклашдир, яъни мирингопластика [3, 5, 7, 8, 9, 18]. Мирингопластиканинг самарадорлиги кулоқ пардаси тешилишининг ҳажмига, касалликнинг давомийлигига, патологик жараённинг босқичига, биоматериалнинг тўғри танланганлигига ва трансплантат тўқималарининг регенератив имкониятларига боғлиқ.

Функционал натижа ҳам, ноғора бўшлиқнинг инфекцион зарарланишни перфорация орқали тўхтатиш натижаси мирингопластиканинг муваффақиятига боғлиқ [10, 15, 16].

Диагностик нуқтаи назардан, чакка суягининг кўп бўлакли компьютер томографияси (МСКТ) СЙЎО учун катта аҳамият касб этади. Ушбу усул диагностика нуқтаи назаридан жуда информативдир, айниқса эшитишни яхшилаш операцияларини бажаришдан олдин, эшитиш найчасининг, сўрғичсимон ўсимтанинг структуравий хужайралари ва мия пардалари, эшитиш суяклари ва лабиринтнинг ҳолатини баҳолаш учун жуда муҳимдир [11, 12, 13, 14, 17].

Тадқиқот мақсади: I-III турдаги тимпанопластика натижаларининг қиёсий тавсифини ва сурункали йирингли ўрта отит (СЙЎО) даврида компьютер томография (МСКТ) кўрсаткичларининг характерли хусусиятларини ўрганиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. ТошПТИ клиникасининг ЛОР бўлимида стационар даволанишда бўлган СЙЎО билан касалланган 10 ёшдан 50 ёшгача бўлган 204 та беморларда I-III турдаги

тимпаноластикадан олдинги ва кейинги натижалари таҳлили ўтказилган.

I гуруҳда ноғора пардаси нуқсонини беркитиш учун аутотрансплантант, қулоқ думбоғчаси тоғай усти пардаси билан тоғай, II гуруҳда тоғай усти пардаси, III гуруҳда чака мушак усти пардаси аутофасциясидан фойдаланилган. I-III турдаги тимпаноластиканинг анатомик самарадорлиги I гуруҳдаги беморларда эндоурал усули билан жарроҳликдан кейин 94% га, II гуруҳда 91% ва III гуруҳда 85% га етган.

Аудиологик маълумотларни таҳлил натижалари (2 йилдан кейин), қайта жарроҳликдан сўнг, эшитиш функциясини яхшиланиши I гуруҳдаги беморларда 97%, II гуруҳда 92% ва III гуруҳда 89% ни ташкил этди.

Олинган натижалар ва муҳокамалар. I-III турдаги тимпаноластикада аутоматериалдан кенг фойдаланиш жарроҳлик кўрсаткичларнинг сифатини яхшилашга имкон беради.

Чакка суякларининг мультиспирал компьютер томографиясидан (МСКТ) фойдаланиш СЙЎО диагностикасида янги имкониятларни беради ва жарроҳга операция жараёнини ишончли аниқлашга ёрдам беради.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, тимпаноластикада аутоматериаллардан (тоғай ва тоғай усти парда) кенг қўлланилиши жарроҳлик тактикаси самарадорлигини оширади. СЙЎО билан оғриган беморларда тимпаноластика самарадорлигини ошириш учун эрта жарроҳлик аралашуви, кўп қаватли аутотрансплантатни қўллаш ва операция қилувчи отохирургни назорати зарур. Чакка суякларининг МСКТсидан фойдаланиш СЙЎО ташхисида янги имкониятлар очади ва жарроҳга жарроҳлик аралашув хажмини аниқлашга ёрдам беради.

Қўлланилган адабиётлар:

1. Эгамбердиева З. Д. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ //The 6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. – 2021. – С. 756.
2. Egamberdieva Z. D. CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2021. – Т. 1. – №. 2.
3. Egamberdieva Z. et al. Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 298-307.

4. Egamberdieva Z. D., Nurmukhamedova F. B., Abdieva S. S. Оценка эффективности хирургических методов лечения хронического тонзиллита //Eurasian Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. – 2024. – Т. 3. – С. 6-12.
5. Эгамбердиева З. Д., Абдиева С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА ИЗ БИОПТАТА ЯДРА РАССЛОЕННОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ //Новые технологии в оториноларингологии. – 2023. – С. 238-239.
6. Маматова Ш., Карабаев Х., Намаханов А. Ультразвуковое исследование риносинуситов у детей раннего возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 63-69.
7. Маматова Ш. и др. Вопросы диагностики и лечения риносинуситов у больных детей раннего возраста //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 151-154.
8. Mamatova S. R. et al. DETERMINATION OF MICROORGANISMS MARKERS BY THE METHOD GC-MS AND EFFICACY EVALUATION of RHINOSINUSITIS //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 13-15.
9. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Исматова К. А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Проблемы постковидной оториноларингологии. – 2022. – С. 181-187.
10. Маматова Ш. Р., Карабаев Х. Э., Агзамходжаева Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РИНОСИНУСИТА НА ФОНЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 84-89.
11. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. Аспекты клинических проявлений риносинуситов у беременных //Евразийский Союз Ученых. – 2018. – №. 2-2 (47). – С. 54-55.
12. Джаббарова Д. Р., Исматова К. А. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ //Web of Scholar. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 19-21.
13. Ismatova K. A. et al. THE NEW CORONAVIRUS INFECTION IN OTOLARYNGOLOGICAL PRACTICE: CLINICAL FEATURES IN DIFFERENT AGE GROUPS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 813-816.

14. Исмадова К. А. Исследование уровня кальция у больных с тимпаносклерозом //Материалы II Международной научно-практической конференции «Бородинские чтения», посвященной 85-летию Новосибирского государственного медицинского университета. – 2020. – С. 305-308.
15. Исмадова К. А., Абдуллаев Х. Н., Якубов М. М. Усовершенствование методов профилактики и диагностики тимпаносклероза //Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 100-108.

